

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732720>

УДК 168.521

УПРАЖНЕНИЯ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ САМОКОНТРОЛЯ И САМООЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Е.О. Сидорова,

магистрант 2 курса, напр. «Современные технологии в географическом и
биолого-химическом образовании»

И.С. Баранова,

научный руководитель,
к.г.н, доц., кафедра географии, методики географического образования и
туризма,
УрГПУ

Аннотация: В работе проанализированы возможности современного естественнонаучного образования в формировании у младших и средних школьников учебных действий самоконтроля и самооценки. В статье рассматриваются упражнения, которые классифицируются по способу выполнения (устные, письменные, графические), по этапу выполнения (подготовительные, вводные, пробные, тренировочные, контрольные), по компоненту в учебной деятельности (упражнения, организующие и осуществляющие учебно-познавательную деятельность; упражнения, стимулирующие учебно-познавательную деятельность; упражнения, в процессе которых осуществляется контроль учебно-познавательной деятельности), разработаны по формированию у учащихся учебных действий самоконтроля и самооценки при обучении естествознанию.

Ключевые слова: ФГОС НОО, ФГОС ОО, упражнение, самоконтроль, самооценка

EXERCISES AS A METHOD OF FORMATION OF SELF-CONTROL SKILLS AND SELF-ASSESSMENT OF STUDENTS IN NATURAL KNOWLEDGE LESSONS

E.O. Sidorova,

2nd year undergraduate Student, ex. "Modern technologies in geographic and biological-chemical education"

I.S. Baranova,

Scientific Director,

Candidate of Geography, Associate Professor, Department of Geography, Methods of Geographical Education and Tourism, Ural State Pedagogical University

Annotaton: The paper analyzes the possibilities of modern natural science education in the formation of educational actions of self-control and self-esteem in younger and secondary schoolchildren. The article discusses exercises that are classified according to the method of execution (oral, written, graphic), according to the stage of execution (preparatory, introductory, trial, training, control), according to the component in educational activity (exercises that organize and carry out educational and cognitive activities; exercises , stimulating educational and cognitive activity; exercises in the process of which control of educational and cognitive activity is carried out), are developed to form students' educational actions of self-control and self-esteem when teaching natural science.

Keywords: FGOS NOE, FGOS OO, exercise, self-control, self-esteem

Актуальность исследования. Современное общество предъявляет особые требования к выпускнику как активному и творческому человеку. Успешно реализовать свои возможности может только человек, адекватно оценивающий свои поступки, отношения, качества и саморазвитие [1]. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального и основного общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ОО) основным результатом обучения являются универсальные учебные действия (УУД), в составе которых особое место занимают самоконтроль и самооценка, способствующие организации и становлению обучающегося в роли субъекта учебной деятельности. Оценка – это определенный процесс, и алгоритм оценки известен школьнику заранее [2].

В соответствии с ФГОС НОО для начальных школ, естественные науки преподаются в рамках курса «Окружающий мир». В пятом классе естествознание является переходным предметом между предварительными знаниями о природе, накопленными в начальной школе, и введением

системных курсов естествознания. В начальной и основной школе естественные науки выполняют подготовительную функцию для подготовки учащихся к дальнейшему изучению естественнонаучных предметов [3].

В психолого-педагогических и методических исследованиях отражены отдельные аспекты данной проблемы, интегральная система методов формирования навыков самоконтроля и самооценки у обучающихся младшего и среднего школьного возраста при обучении естествознанию не охвачена.

Цель исследования – разработать упражнения, направленные на формирование навыков самоконтроля и самооценки обучающихся младшего и среднего возраста на уроках естествознания.

Материалы и методы исследования. В настоящем исследовании использован анализ психолого-педагогической и методической литературы, нормативной документации в области образования, практический опыт по рассматриваемой проблеме, наблюдение за учебным процессом.

Результаты исследования. Отмечается, что на основе изученных нормативных документов Министерства образования Российской Федерации выявлена необходимость обеспечения нового качества начального и основного общего образования, которое может быть достигнуто через формирование самоконтроля и самообразования. Самоконтроль – это воспитательное действие, которое проявляется в осуществлении контроля над результатом собственной деятельности и его корректировке в процессе выполнения учебного задания. Самооценка – это воспитательное действие, заключающееся в определении степени усвоения метода решения учебной задачи и умения сопоставить результат с поставленной целью [4-5].

Установлена структура контрольно-оценочной деятельности: уточнение цели деятельности, первоначальное знание конечного результата; сравнение хода работы и полученного результата с образцом; оценка статуса выполненных работ, выявление и анализ ошибок; корректировка работы на основе данных самооценки, внесение улучшений.

Определены критерии формирования учебных действий самоконтроля и самооценки: наличие потребности в самоконтроле и самооценке, оперативность и произвольность [6].

Главное внимание обращается на то, что современное естественнонаучное образование имеет широкие возможности для формирования у школьников учебных действий самоконтроля и уверенности в себе, что отражается в целях и задачах программ, результатах запланированных курсов, отборе содержания, обучении, методах (наблюдение, экспериментирование, установление причинно-следственных связей, проектирование, моделирование), формы организации учебного процесса. В то же время у учителя нет для этого средств. В учебниках и

тетрадах дидактических материалов упражнения, которые помогают учителю учиться, а ученику выполнять учебные действия самоконтроля и уверенности в себе, недостаточны или отсутствуют вовсе [7].

В статье на основе анализа дидактической и методической литературы показан подход к определению понятия «упражнение». Упражнение – это действие, выполняемое совместно учеником и преподавателем, имеющее обучающий характер, направленное на формирование или развитие умения [8].

Разработанные нами упражнения для формирования учебных действий самоконтроля и самооценки при преподавании естествознания у младших и средних школьников различаются по назначению, объекту действия, способу, организации и условиям выполнения. Каждое упражнение имеет обучающую цель, в зависимости от его типа и стадии, на которой оно применяется.

Упражнение на выполнение действий по развернутой инструкции.

Упражнение 1.

Это небольшое животное, очень ловкое и подвижное. Тело его покрыто чешуйками. У него есть ноги и длинный хвост. Питается в основном насекомыми. С наступлением холодов прячется и впадает в спячку.

Проверь себя: ящерица.

Опиши животное, которое ты встречал в природе. Опиши так, чтобы его можно было узнать. Воспользуйся образцом и планом.

1. Как его можно узнать? 2. Его среда обитания? 3. Чем питается?

Расскажи соседу по парте, попроси оценить твою работу и оцени его по алгоритму: последовательность описания; полнота описания; достоинства, недостатки.

Упражнение на осуществление самоконтроля по алгоритму.

Упражнение 2.

Выбери признаки насекомых:

- 1) деление тела на головогрудь и брюшко;
- 2) 6 ног;
- 3) обитание в воде;
- 4) деление тела на голову, грудь и брюшко;
- 5) присутствие на теле насечек.

Как ты думаешь, правильно ли выполнил упражнение (уверен, правильно; сомневаюсь; думаю, что есть ошибки)?

Проверь себя: 2, 4, 5.

Оцени себя: Выполнил упражнение без ошибок – 5 баллов.

Допустил 1 ошибку – 4 балла.

Допустил 2 ошибки – 3 балла.

Допустил 3-4 ошибки – 2 балла.

Упражнение на составление образца действий.

Упражнение 3.

Распредели изображенные растения на группы: деревья, кустарники и травы. Обозначь буквами: Д, К или Т.

По какому признаку ты их будешь разделять?

Проверь себя: 1 – Д, 2 – К, 3 – К, 4 – Д, 5 – Т, 6 – Т, 7 – Т.

Оцени себя, закрась кружок одним из цветов:

- выполнил сам, верно – красный;
- выполнил сам, есть ошибки – зеленый;
- не смог выполнить, но теперь знаю – желтый.

Упражнения на формирование прогностической самооценки.

Упражнение 4.

Рассмотри рисунок с изображением опасного явления природы и расскажи соседу по парте, используя план.

План рассказа:

1. Как называется природное явление?
2. Чем опасно это явление для людей?

Если затрудняешься, прочитай еще раз материал учебника.

Попроси товарища оценить тебя.

Упражнение 5.

Определи, какие явления относятся к физическим, а какие к химическим: скисание молока, таяние снега, свечение электролампы, ржавление железа, горение свечи, испарение воды, измельчение сахара, замерзание воды, гниение листы, горение бензина. Ответы занеси в таблицу.

Физические явления	Химические явления

Оцени себя, подчеркни выбранный ответ:

- уверен, что выполнил задания правильно;
- сомневаюсь;
- думаю, что есть ошибки.

Проведи самоконтроль, сравни свои ответы с ответами на листе контроля.

Физические явления	Химические явления
Таяние снега	Скисание молока
Свечение электролампы	Ржавление железа
Испарение воды	Горение свечи
Измельчение сахара	Гниение листы
Замерзание воды	Горение бензина

Таким образом, в ходе исследования установлено, что упражнения по формированию у учащихся учебной деятельности на самоконтроль и самооценку в естественнонаучном образовании должны соответствовать следующим требованиям: охватывать весь набор базовых знаний и основных действий; соответствовать требованиям предметной программы и не идти дальше; строить с учетом возраста и когнитивных способностей учащихся; проводить под непосредственным руководством учителя при его значительной помощи; включать развлекательные элементы, вызывать интерес у младших и средних школьников; объяснить технику выполнения упражнений; выполнять на занятиях упражнения, аналогичные тем, которые будут входить в домашнее задание.

Список литературы

- [1] Выготский Л.С. Педагогическая психология [Текст]. / под ред. В.В. Давыдова. – Москва: Просвещение, 1991. 480 с.
- [2] Звонников В.И. Современные средства оценивания результатов обучения [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / В.И. Звонников, М.Б. Чельшкова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2007. 224 с.
- [3] Калинина Н.В. Методика оценки учебных достижений в начальной школе [Текст]. / Н.В. Калинина, С.Ю. Прохорова, А.Я. Горбылева. – Москва: Аркти, 2006. 72 с.
- [4] Клепинина, З.А. Методика преподавания естествознания [Текст]. / З.А. Клепинина, Г.Н. Аквилева. – Москва: Академия, 2008. 288 с.
- [5] Ксензова Г.Ю. Уроки самоконтроля и самооценки: цели, компоненты, типы [Текст]. / Г.Ю. Ксензова. // Директор школы. – 2001. № 2. 23-27 с.
- [6] Миронов А.В. Методика изучения окружающего мира в начальных классах [Текст]. / А.В. Миронов. – Москва: Педагогическое общество России, 2002. 352 с.
- [7] Моисеев И.А. Контроль и оценка результатов обучения: 1-4 классы [Текст]. / И.А. Моисеев. – Москва: ВАКО, 2010. 128с.
- [8] Ньюман О.В. Самоконтроль как условие развития рефлексивных умений учащихся начальных классов [Текст]. / О.В. Ньюман. // Начальная школа. – 2009. № 7. 113-116 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Vygotsky L.S. Educational psychology [Text]. / ed. V.V. Davydov. – Moscow: Education, 1991. 480 p.
- [2] Zvonnikov V.I. Modern means of assessing learning outcomes [Text]: textbook. manual for stud. higher. study. institutions. / IN AND. Zvonnikov, M.B. Chelyshkova. – Moscow: Publishing Center "Academy", 2007. 224 p.
- [3] Kalinina N.V. Methodology for assessing educational achievements in primary school [Text]. / N.V. Kalinin, S.Yu. Prokhorov, A. Ya. Gorbylev. – Moscow: Arkti, 2006. 72 p.
- [4] Klepinina Z.A. Methods of teaching natural science [Text]. / Z.A. Klepinin, G.N. Aquileva. – Moscow: Academy, 2008. 288 p.
- [5] Ksenzova G.Yu. Self-control and self-assessment lessons: goals, components, types [Text]. / G.Yu. Ksenzov. // Head teacher. – 2001. No. 2. 23-27 p.

[6] Mironov A.V. Methodology for studying the surrounding world in primary school [Text]. / A.V. Mironov. – Moscow: Pedagogical Society of Russia, 2002. 352 p.

[7] Moiseev I.A. Monitoring and evaluation of learning outcomes: grades 1-4 [Text]. / I.A. Moiseev. – Moscow: VAKO, 2010. 128 p.

[8] O.V. Nyuman Self-control as a condition for the development of reflexive skills in primary school students [Text]. / O.V. Numan. // Primary School. – 2009. No. 7. 113-116 p.

© *Е.О. Сидорова, 2021*

Поступила в редакцию 27.10.2021

Принята к публикации 05.11.2021

Для цитирования:

Сидорова Е.О. Упражнения как метод формирования навыков самоконтроля и самооценки обучающихся на уроках естествознания // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-1(13). С. 171-178. URL: <https://ip-journal.ru/>